

РАҚАМЛИ МЕДИА ОРҚАЛИ ЁШЛАРНИНГ ВИРТУАЛ САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Нурмонов Аслиддин Хусниддин ўғли

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети
“Педагогика ва умумий психология” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақола рақамли медианинг ёшларнинг виртуал-саводхонлигини ривожлантиришга бағишланган бўлиб, бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, рақамли медиа орқали ёшлар Нетворк рақамли алоқалар, рақамли этикет каби тушунчаларини қай даражада ўзлаштириши алоҳида баён этилган. Бугунги кунда дунё оммавий ахборот воситаларида ахборотни танлаш ва тўғри баҳолаш саводхонлиги долзарб муаммолардан бири эканлиги ва бу муаммонинг ечимини излашда аввало ёшларда виртуал саводхонликни ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратилган.

Калит сўзлар: Рақамли медиа, виртуал маданият, медиа маданият, виртуал саводхонлик, Нетворк рақамли алоқалар, рақамли этикет, рақамли технологиялар, ёшлар, ота-она, тарбия.

КИРИШ. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори 2019 йил 31 декабрда тасдиқланди. Ушбу Концепцияда ота оналарнинг фарзанд тарбияси бўйича билимларини, педагогик маданиятини ошириш, оммавий ахборот воситалари, шу жумладан, Интернет жаҳон ахборот тармоғи орқали тарқатилаётган ғаразли ахборотлар, одоб-ахлоқни емирувчи иллатлар, ёшларни залолатга бошловчи бузғунчи ғояларга қарши соғлом дунёқарашни шакллантиришга қаратилган алоҳида чора-тадбирларга эътибор берилган. Шунингдек, оилада ота-оналарнинг

фарзанд тарбиялаш методларига оид билимларини мунтазам ошириб бориш мақсадида: бола тарбиясида миллий тарбия методлари ва замонавий педагогларнинг илғор ютуқларидан самарали фойдаланиш; маҳаллалардаги “Ота-оналар унверситетлари” да ота-оналар учун фарзандларда ёшига мос ижтимоий компетенцияларни тарбиялаш бўйича тренинглар ўтказиш; “Тарбия мактаби” рукни остида ота-оналар, педагоглар учун телекурслар, болалар, ёшлар учун расмлар билан безатилган ёрқин, ранг-баранг қўлланмалар, мультимедиа маҳсулотлари каби дидактик материаллар туркумини яратиш; узлуксиз маънавий тарбия амалиётида тўпланган ижобий тажрибани оммалаштириш мақсадида “Ёш ота-оналар китоби” ва бошқа методик қўлланмалар асосида мультимедиа тақдиротлар сериясини яратиш ва ота-оналарга тарқатиш механизми йўлга қўйилади. Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, оилавий қадриятларимизга зид бўлган турли маънавий таҳдидларга қарши мафкуравий иммунитетни шакллантиришга қаратилган профилактик тадбирларни ташкил этиш, худудлар бўйича оилаларда соғлом тарбиявий муҳитни яратиш ва ёшларга тарбия усулларини ўргатишга қаратилган мақсадли ва манзилли тарғибот тадбирлари ва тренинглар ўтказилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Бугунги ахборотлашган жамият шароитида таълим-тарбия масаласи мураккаб, кенг қўламли масалалардан бири бўлиб, улкан маъсулиятли ишни оила, маҳалла, мактаб ва кенг жамоатчилик билан ҳамкорликда олиб бориш муҳим экани исбот талаб қилмайдиган муаммолардан бирidir. Шу ўринда виртуал, маданият сўзларининг маъносига қуйидагича изоҳ бермоқчимиз.

Виртуал сўзи рус-ўзбек луғатида эҳтимоллий муайян шароитда мавжуд бўлиши мумкин ёки компьютер воситалари ёрдамида акс эттириладиган виртуал борлиқ, воқелик (компьютер қурилмалари ёрдамида хақиқий мавжуд

шароитга ўхшаш шароитни яратиш, ҳосил қилиш) каби маъноларни билишимиз мумкин.

Узоқ тарихга назар соладиган бўлсак, “Virtual” сўзи лотин сўзидан келиб чиқиб “Vir”, яъни эркак сўзини англатган. Римликлар “Vir” сўзидан янги “virtus” ни келтириб чиқаради ва бу сўз эркакларга хос бўлган барча эркаклик фазилатларини намоён қила олган сўз, жасур, кучли, жасоратли, ахлоқий хулқ-атвор фазилатларига эга, виртус ушбу фазилатларнинг барчаси бир шахсда намоён бўлганда ишлатилган. Виртус маъбудаси ҳам айнан ушбу талқин асосида, қадимги Рим мифологиясида шу номга эга бўлганини айтиш мумкин. Кейинчалик лотин тилидан француз тилига, XIII асрда француз тилидан инглиз тилига кириб боради. Компьютер технологиялари инсонлар ҳаётига кенг кириб бориши билан, инглиз тилида бу сўз, virtual сўзи “ҳақиқий ҳаётда мавжуд эмас, лекин дастурий таъминот туфайли пайдо бўлади¹” деган маънога эга бўлди. Компьютер технологиялари ривожланган янги даврга келиб виртуаллик ҳақиқий ва ҳаёлий (ёки қурилган) дунё ўртасидаги фарқ чегарасини йўқотадиган маълум бир ҳолат сифатида тушунилади. Виртуаллик ҳақидаги ушбу тушунча педагогика, психология, этика, эстетика ва умуман маданиятда ҳам қўлланилиб келади.

Маданият сўзи эса арабча, мадина - шаҳар, маскан, тараққиёт ўчоғи каби маъноларини англатиб, табиат ва ўзаро муносабатларда акс этадиган инсоний фаолиятининг ўзига хос шаклини ифодаладиган тушунча. Маданият алоҳида индивиднинг ҳаётининг фаолияти, ижтимоий гуруҳ ёки жамиятнинг фаолият усулини акс эттиради. Демак, виртуал маданият компьютер, ахборот воситалари орқали акс эттириладиган ўзаро муносабатлардаги инсоний фаолият тушунилади. Виртуал маданиятга ўхшаш иборалар виртуал саводхонлик, медиамаданият, медиасаводхонлик бўлиб, бу ахборот ва оммавий зўравонликдан ҳимоя қобиғига ўхшайди. Гўёки оммавий ахборот

¹ Леушкин Р. В. Виртуальный объект как проблема конструктивного реализма // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 6. URL.: <http://www.etymonline.com/index.php?term=virtual>

воситаларини тарғиб қилишда рақамли саводхонлик деб қарашимиз ҳам мумкин.

Виртуал маданият эса, айнан вртуалликнинг ҳақиқий дунё ва ҳаёлий дунё чегарасини англаб етиш, виртуал воқеликдан унумли фойдаланиш ҳисобланади.

НАТИЖАЛАР. Медиатаълим рақамли технологияларнинг ўсиб бораётган таъсири билан узвий боғлиқ ва долзарб аҳамиятга эга. Агар илгари Интернетдан фойдаланиш оддий сёрфинг ва чатлардаги мулоқот билан чегараланган бўлса, ҳозирги пайтда рақамли ташувчилар билан ахборот алмашинуви шунчалик кенг тарқалган ва фаолки, тармоқдан мобил фойдаланиш смартфоннинг дунёга ўзига хос ойна бўлишини таъминлайди, унинг фойдаланувчисини эса фаол фойдаланувчига, ахборот тарқатувчига, уни яратувчига айлантиради. Шу сабабли медиатаълим соҳасидаги рақамлаштириш билан боғлиқ яна бир муҳим тушунчани — *просьюмер* — медиани яратиш, ишлаб чиқариш, иштирокчисини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Просьюмер сўзи 1980 йилда Элвин Тоффлер томонидан таклиф қилинган бўлиб, “ишлаб чиқарувчи” ва “истеъмолчи/консьюмер” сўзларидан ташкил топган.

Янги ахборот воқелиги ва медиага тўлиб тошган дунёда newmedia: рақамли медиа, мобиль медиа, ижтимоий тармоқлар ва ҳ.к.лар фойдаланувчисидан нетворкинг, ремиксинг, sharing, контент ва мультимедиани юклаб олиш, яратиш, тарқатиш ва саводли тарзда фойдаланиш кўникмаларини талаб қилади. Айнан шу сабабли newmedia экотизимини таърифловчи янги тушунчалар – рақамли саводхонлик, янги медиасаводхонлиги, мультимедиа саводхонлиги тушунчалари пайдо бўлди.

Ҳозирги пайтда гиперматнлилик тушунчаси нафақат рақамли ахборотга, балки тармоқдан фойдаланувчиларга ҳам тегишлидир. Нетворк рақамли алоқалар воситасида барчани ва барча нарсаларни боғлаш тамойили сифатида

одамлар ва машиналар, машиналар ва дастурлар, роботлар ва бошқа техникалар ўртасидаги муайян коммуникацияни англатади.

МУҲОКАМА. Медиясаводхонлик ҳақида сўз кетганда экспертлар шуни қайд этадики, “кўникмаларнинг анъанавий тўплами кенгаймоқда. Катта маълумотлардан хабардорлик, шахсий маълумотларнинг махфийлиги, интернетда қўлланиладиган алгоритмларни билиш, шунингдек, медиага киришиш ва ундан чиқиш ўртасидаги мувозанатга риоя қила олиш янги медиясаводхонлик компонентлари ҳисобланади”. Шу тариқа фойдаланувчининг “online” ёки “offline” режимини тавсифловчи тушунчалар бугунги кунда инсонлараро муносабатларда ва ахборот алмашинувида энг муҳим сигналга айланди.

Медиясаводхонликка тегишли яна бир муҳим тушунча *netiquette* — *нетикет* (рақамли этикет). Бу сўз Интернетдан фойдаланувчилар хатти-ҳаракатлари қоидаларининг умумийлигидир. Рақамли этикетга риоя қилиш янги ахборот тартибида медиадан саводли фойдаланишнинг мажбурий талабидир.

Бошқача айтганда, мутахассислар шуни қайд этадики, медиатаълим масс-медияни тушуниш ва таҳлил қилишнинг бош шартидир, яъни фуқароларни ОАВ томонидан тарқатиладиган сохта ёки манипулятив ахборотдан ҳимоялашнинг асосига айланмоқда. Айни пайтда у барчанинг ахборот билан алмашишда фаол иштирок этишига сабаб бўлади. Инсонни ахборот жамиятида яшашга ахборот орқали тайёрлаш муаммоси анъанавий равишда халқаро ҳамжамият ва энг аввало, халқаро ташкилотлар диққат марказида туради. ЮНЕСКО медиа ва ахборот саводхонлиги ривожланишига кўмаклашади ва уни “инклюзив, очик, иштирокчи ва плюралистик билимлар жамиятини барпо этиш учун замин” деб ҳисоблайди.

ХУЛОСА. Хулоса қилиб айтганда, ёшларда виртуал саводхонликни ривожлантириш учун хорижий давлатлар тажрибаларидан ўз этник

хусусиятларимизга мос келган ҳолда фойдаланиш зарур, деб ўйлаймиз. Зеро, ёшларга мўлжалланган махсус рақамли медиадан унумли фойдаланса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Шунингдек, ёшларга рақамли медиа ахборотларини мунтазам равишда етказиб туриш механизмларини ишлаб чиқиш, виртуал саводхонлик ва виртуал таълим соҳаларини ривожлантириш давр талабига айланиб қолмоқда. Ваҳоланки, оммавий ахборот воситалари орқали миллий урф-одатларимизга, қадриятларимизга мос келган ҳолда рақамли этикет нормалари ҳақида кўрсатувлар, рекламалар, видео роликлар мунтазам равишда бериб борилса ҳаётий тажрибага эга бўлмаган ёшларимиз учун муҳим бир дастур бўлар эди. Айнан шунинг учун ёшларда виртуал саводхонликни ривожлантиришда унинг замонавий талабларини ҳисобга олган ҳолда шакллантириш ҳамда педагогик шарт-шароитларни аниқлаш жуда муҳим омиллардан саналади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. 31 декабрь 2019 йил.
2. Леушкин Р. В. Виртуальный объект как проблема конструктивного реализма. Фундаментальные исследования -2014. №6.
3. Медиа и информационная грамотность в обществах знания / Сост. Кузьмин Е. И., Паршакова А. В.-М.: МЦБС, 2013.-С. 14.
4. Медиа и информационная грамотность в обществах знания / Сост. Кузьмин Е. И., Паршакова А. В.- М.: МЦБС, 2013.
5. Rahimberdievna, K. X. (2022). Development of Virtual-Pedagogical Culture in Parents: Theory and Practice. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 9, 95-99.

6. Rakhimberdievna, K. K., & Makhmudjon, I. (2022). Paradigms Of Virtual Pedagogical Culture-In The Interpretation Of Parents And Young People. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1657-1659.
7. Хайдарова, X. P. (2021). Ота-оналарнинг виртуал педагогик маданиятини ривожлантиришнинг амалий масалалари. Academic research in educational sciences, 2(3), 243-249.
8. Hamrokulova, S. (2022). PEDAGOGICAL-PROGRAMM IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER CLASS PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(4), 52-56.
9. Hamrokulova, S. (2022). PEDAGOGICAL-PROGRAMM IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER CLASS PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(4), 52-56.